

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALARNING KITOBXONLIK MADANIYATINING SHAKLLANTIRISH USULLARI

Jo'rayeva Nargiza Toirovna

Nizomiy nomidagi TDPU, Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasini mudiri, PhD, dotsent

Haydarova Gulrux Muxiddin qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Maqolada kitoblarning bolalar fikrlashi, tasavvuri va so'z boyligini rivojlantirishi, shuningdek, ularga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda muhim vosita sifatida xizmat qilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, nutq madaniyati, ertakterapiya.

Abstract: The article discusses how books contribute to the development of children's thinking, imagination, and vocabulary, as well as serve as an important tool for teaching children moral values.

Key words: reading culture, speech culture, fairy tale therapy.

Аннотация: В статье рассматривается, как книги способствуют развитию детского мышления, воображения и словарного запаса, а также служат важным инструментом в обучении детей моральным ценностям.

Ключевые слова: культура чтения, культура речи, сказкотерапия.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim davrida bolalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish nafaqat ularning bilim olishiga, balki dunyoqarashining shakllanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Kitoblar bolalarga bilim berish, ularni tarbiyalash, axloqiy qadriyatlarni singdirishning samarali vositasi hisoblanadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish, o'qish va kitoblar bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun qulay sharoitlar yaratish zarur. Kitobxonlik madaniyati deganda, bolalarning kitoblarni o'qish, undagi ma'lumotlarni tushunish va ulardan foydali maqsadlar uchun foydalanish qobiliyati nazarda tutiladi. Kitob o'qish bolalarga dunyo haqidagi bilimlarni oshirish, tasavvurlarini kengaytirish, tilni o'rganish, tasviriy va ma'naviy tushunchalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadi. Kitobxonlik madaniyati o'z ichiga kitobga bo'lgan muhabbatni, o'qishdan zavq olishni, kitoblarning mazmunini tushunishni va tahlil qilishni oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oila muhitida kitobxonlikning tizimli ravishda olib borilishi kutilayotgan natijaning samaradorligini yanada oshiradi. Bolalarga yoshligidan o'zbek xalq ertaklaridan so'zlab berish, ularda mehnatsevarlik, samimiylik, mehmondo'stlik kabi insoniy fazilatlarni hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan hurmat va ehtirom kabi tushunchalarni tarbiyalaydi. Bundan tashqari, buyuk allomalarimiz Alisher Navoiy, Forobiy, Abdulla Avloniy, Niyoziy, Yusuf Xos Hojib, Jaloliddin Rumiy kabi mutafakkirlarimiz bilan tanishtirish va ularning tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan fikrlari esa bola tarbiyasida asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Respublikamiz Prezidenti ham yosh avlod ta'lim-tarbiyasida kitobning o'rni va ahamiyati beqiyos ekanini alohida ta'kidlab, "Ayni vaqtda axborot-kommunikatsiya sohasidagi so'nggi yutuqlarni o'zlashtirish bilan birga, yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st bo'lishiga, aholi kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi", degan fikrlari fikrimizning dalilidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalar hissiy, aqliy va intellektual rivojlanishining poydevorini qurayotgan davrda kitob o'qish ularning tafakkurini, ijodkorligini hamda muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Kitoblar

bolalarga nafaqat ma'lumot berish, balki dunyoqarashini kengaytirish va axloqiy qadriyatlarni o'rgatish vazifasini ham bajaradi. Shuningdek, kitob o'qish bolaning o'zini ifoda etish qobiliyatini yaxshilaydi, uni empatiya va diqqatni jamlashga o'rgatadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish uchun bir nechta samarali usullar mavjud. Birinchi navbatda, bolalarni kitoblar bilan tanishtirish muhimdir. Ularga turli janrdagi kitoblar, shu jumladan ertaklar, hikoyalar, rasmlar va ilmiy-madaniy adabiyotlar taqdim etilishi kerak. Kitoblarning turli janrlari bolalarning qiziqishini uyg'otadi va ularni o'qishga jalb qiladi. Bolalar uchun ertaklar va hikoyalar eng samarali vositalardan biridir. Ular nafaqat bolalarning tasavvurini rivojlantiradi, balki axloqiy saboqlar ham beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan interaktiv ertaklar va hikoyalar orqali ularning o'qish va tinglash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin.

Kitoblarga asoslangan turli o'yinlar tashkil etish mumkin. Masalan, kitobdagi qahramonlarni topish, hikoyaning davomini yaratish, kichik rolli teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlarini tayyorlash orqali bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Bu o'yinlar bolalarda o'qishdan zavqlanish ko'nikmasini shakllantiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida kitoblar uchun maxsus burchaklar tashkil etish va bolalarni kitoblar bilan muntazam aloqada bo'lishga rag'batlantirish muhimdir. Kitobxonlik uchun qulay sharoit yaratish bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shuningdek, ularga kitoblarni o'z vaqtida berish va mustaqil o'qishga undash lozim.

O'qish soatlarini tashkil etish, bolalar bilan birga kitoblarni o'qish va o'qilgan matnni muhokama qilish ularning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Muammolarni hal qilish va o'qilgan matn bo'yicha savollarga javob berish orqali bolalarning fikrlash doirasi kengayadi.

Kitob o'qish, ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalar uchun, nafaqat intellektual rivojlanish, balki ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni o'zlashtirishning ham muhim vositasidir. Kitoblar bolalarga xalq og'zaki ijodidan, dunyo madaniyatidan va tarixidan ma'lumot berib, ularning ijtimoiy mas'uliyatni anglash va odob-axloq me'yorlarini o'rganishiga yordam beradi. Shuningdek, kitob o'qish bolalar o'rtasida do'stlikni, hamkorlikni va jamoaviy faoliyatni rivojlantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim bosqichi – bolalarning shaxsiyati va intellektual rivojlanishi uchun asosiy davr hisoblanadi. Bu davrda bolalar yangi bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. Ular o'z faoliyatlarida kitoblar va yozma ma'lumotlardan faol foydalanishni o'rganadilar. Shu sababli, maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, ularning fikrlashi, tasavvur qilish qobiliyati va mantiqiy tafakkurini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarga kitob o'qishning ahamiyati juda katta. Bu nafaqat bilim olish, balki shaxsiy rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Quyida bolalarga kitob o'qishning bir nechta muhim foydalarini keltirib o'tamiz:

- **Bilim olish:** Kitoblar bolalarga yangi bilim va ko'nikmalarni o'rgatadi. O'qish jarayonida ular dunyoqarashlarini kengaytiradilar va turli mavzularda ma'lumotlarga ega bo'ladilar.
- **Lug'at boyligini oshirish:** Kitob o'qish bolalarning so'z boyligini oshiradi. Yangi so'zlar va iboralar bilan tanishish, ularni nutqida qo'llash bolaning til rivojlanishiga yordam beradi.
- **Tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantirish:** Kitoblar orqali bolalar fantaziyalarini rivojlantiradilar va yangi g'oyalar bilan tanishadilar. Bu ularning ijodiy fikrlashi va muammolarni hal qilishdagi yondashuvlarini mustahkamlaydi.
- **Dastlabki ta'lim:** Kitoblar bolalar uchun dastlabki ta'lim manbai bo'lishi mumkin. Ayniqsa, ertak va hikoyalar yordamida bolalar axloqiy qadriyatlarni o'rganadilar, jamiyatda o'z o'rinlarini topadilar.
- **Diqqatni jamlash:** Kitob o'qish bolalarda diqqatni jamlash va davomiy e'tibor bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.
- **Emotsional rivojlanish:** Kitoblar bolalarning hissiyoti va emotsional farovonligini ham rivojlantiradi. Ular kitobdagi qahramonlar bilan birga his-tuyg'ularni boshdan kechirib, empatiya hissini shakllantiradilar. Bu esa boshqalar bilan munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.
- **Yaxshi odatlarni shakllantirish:** Bolalar kitob o'qish odatini shakllantirish orqali vaqtni samarali o'tkazishni va o'z-o'zini rivojlantirishni o'rganadilar. Bu odat ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga mustahkam asos yaratadi.

Kitob o'qish bolalar uchun nafaqat bilim olish manbai, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ular o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kitobxonlik madaniyatining shakllanishi uchun, birinchi navbatda, bolalarga kitobning qadrini tushuntirish zarur. Bu jarayon bolalarga kitobni nafaqat bilim manbai, balki o'zini rivojlantirish va tasavvurini kengaytirish vositasi ekanini anglatishdan boshlanadi. Ularni kitob bilan tanishtirish, hikoyalar orqali ma'naviy qadriyatlarni o'rgatish muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'qish faoliyatini o'yin

shaklida o'tkazish ayniqsa samarali hisoblanadi. O'yin orqali bolalar kitoblar bilan tanishadi va o'qish jarayoniga qiziqish bilan yondashadilar. Masalan, "kitob do'koni" o'yinini tashkil qilish, turli qahramonlarning rollarini ijro etish orqali bolalar nafaqat kitoblarni o'rganadilar, balki o'qish madaniyatini ham o'zlashtiradilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'z tasavvurlari orqali olamni o'rganadilar. Shu sababli, ularga tasavvur qilish imkoniyatini beradigan kitoblarni tanlash muhimdir. Rasmiy kitoblar, she'rlar va qisqa hikoyalar bolalarning ijodkorligini rivojlantirishga yordam beradi. Kitoblar orqali bolalar yangi dunyo va voqealarni tasavvur qilishadi, bu esa ularning fikrlash doirasini kengaytiradi. Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish nafaqat ularning o'qish qobiliyatini, balki tasavvur, ijodkorlik, mantiqiy tafakkur kabi ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhimdir. Kitoblar bolalarning ruhiy va ma'naviy dunyosini boyitadi, ularga yangi bilimlarni taqdim etadi. Shu sababli, maktabgacha ta'limda bolalar uchun kitob o'qish jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali tarzda tashkil etish katta ahamiyatga ega. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda pedagoglarning roli juda katta. Pedagoglar o'qish jarayonida bolalarga kitoblarni tanlashda yordam berishlari, ularning yoshiga mos, axloqiy va estetik jihatdan to'g'ri kitoblarni tavsiya qilishlari kerak. Bundan tashqari, bolalar uchun o'qishni rag'batlantiruvchi ijobiy muhit yaratish ham muhimdir. Pedagogning maqsadi – bolalarda o'qishga qiziqish uyg'otish, o'qishning ahamiyatini tushuntirish va bu jarayonni qiziqarli qilishdan iborat.

Bolalar kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda ota-onalarning roli juda muhim. Maktabgacha ta'limda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda ota-onalar bilan hamkorlik qilish katta ahamiyatga ega. Ota-onalar bolalarga uyda kitob o'qish, ertaklar aytib berish va o'qilgan asarlar yuzasidan muhokama qilish orqali ularning kitobga bo'lgan qiziqishini oshiradilar. Shuningdek, o'qishning foydaliligini tushuntirib, uni bolalar hayotining kundalik faoliyatiga aylantirishlari lozim. Bolalar kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda ota-onalar nafaqat farzandlarining ilm-fan va adabiyotga bo'lgan qiziqishini uyg'otishda, balki ularning hayotida kitobning o'rnini mustahkamlashda ham katta ahamiyatga ega.

Ota-onalar bolalariga yoshiga mos, ta'limga foydali va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan kitoblarni tanlab berishlari kerak. Bunday kitoblar bolalarning nafaqat o'quv qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, balki ularni odob-axloq, mehnatsevarlik, samimiyat kabi insoniy fazilatlar bilan ham tanishtiradi. Shuningdek, ota-onalar bolalari bilan birgalikda kitob o'qib, uning mazmuni haqida suhbatlashishlari muhim. Bu usul bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va ularni o'quv jarayoniga faol jalb qiladi. Shu bilan birga, muntazam o'qish bolalarning so'z boyligini oshirishga va tilni yaxshi o'zlashtirishiga yordam beradi. Bolalar kitob o'qish jarayonidan zavqlanishlari uchun ota-onalar ular uchun qulay sharoit yaratishlari lozim. Masalan, tinch va yorug' joy ajratish, kitoblarni chiroyli va qulay tarzda joylashtirish, shuningdek, bolalar uchun maxsus o'qish burchagini tashkil etish yaxshi natijalar beradi.

ota-onalar bolalariga kitob o'qish odatini singdirishda o'zlari ham yaxshi namuna bo'lishlari kerak. Bolalar ota-onalarining xatti-harakatlarini kuzatib, ulardan o'rnak oladilar. Agar ota-ona kitob o'qishga odatlangan bo'lsa, farzand ham tabiiy ravishda bu odatni o'zlashtiradi. Ota-onalar bolalariga kitob o'qishning nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy va madaniy ahamiyatini ham tushuntirishlari zarur. Kitoblar insonning bilimini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish, boshqa madaniyat va insonlarni yaxshiroq tushunishga yordam berishi bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga, ota-onalar bolalarini turli janrlardagi kitoblar bilan tanishtirishlari lozim. Masalan, ilmiy-fantastik, tarixiy, adabiy va badiiy asarlar bolalar dunyoqarashini kengaytirib, turli mavzularga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab qiladi. Ushbu jarayonning samarali bo'lishi uchun pedagoglar, ota-onalar va jamiyat birgalikda faoliyat yuritishi zarur. Bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali ularning fikrlashi, tasavvuri, kreativligi va intellektual salohiyati rivojlanishiga yordam beramiz. Yaxshi kitobxonlik madaniyati esa nafaqat bilim olish, balki hayotga qarash, axloqiy va estetik tafakkur hamda shaxsiy rivojlanishning muhim qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Takomillashga "Ilk qadam" dasturi. 2-nashr. – Toshkent, 2022.
2. D. R. Babayeva. "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi". Darslik. – Toshkent: Barkamol Fayz Media, 2018.
3. Z. S. Qodirova, O. E. Akbarov, F. A. Abdug'opirova, Sh. Sh. Xojimirzayeva, Sh. B. Jumanova. "Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish". Darslik. – Namangan, 2024.
4. A. Qodirov. Maktabgacha ta'limda bolalar uchun kitobxonlik madaniyatini shakllantirish. – Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti, 2015.
5. S. Jumaniyozova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish. – O'zbekiston pedagogik fanlar akademiyasi nashriyoti, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.